

Xattotlik san'ati va arab xati tarixi

Abrorjon Alisher o'g'li Ne'matov

Toshkent Perfect Universty,

Pedagogika va Psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Xattotlik san'ati va arab xatining tarixiy ildizlari juda qadim davrlarga borib taqaladi. Uning kelib chiqish asoslarini, soha namoyondalarini, qoida va talablari uning ilmiy sathini o'z ichiga olsa, uning jozibasi, go'zalligi, shakllari-yu nozik chizgilari san'at sathini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: xattotlik, husnixat, uslub, tur, qo'lyozma, asl nusxa, ko'chirma

O'zbek xalqining ko'p ming yillik tarixi, boy ilmiy-ma'naviy merosi, adabiyot va san'ati haqidagi qimmatli ma'lumotlar qo'lyozma manbalarda aks etgan. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin uning ilmiy-tarixiy va madaniy merosini tiklash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishidan biriga aylandi. Istiqlol ijtimoiy hayotimizning barcha sohalaridagi, ayniqsa, ma'naviy-ma'rifiy jabhadagi tub burilishlarga, umidbaxsh yangilanishlarga zamin yaratdi. Milliy tariximiz, ma'naviyatimiz hamda ajdodlarimiz yaratgan qo'lyozma manbalarni chuqur o'rganmay turib, xalqimizning buguni va kelajagini qurish mumkin emas. Shu sababli uzoq yillar tabarruk nomi va shoni pinhon tutilgan ulug' ajdodlarimizning ilmiy-ijodiy, ma'naviy-ma'rifiy merosini tiklash masalasiga mustaqillik yillarida alohida e'tibor berildi. Bu xayrli ishlarning ahamiyati haqida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 22-dekabr kuni Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga Murojaatnomasida: "Ma'lumki, qadimiy madaniyat va sivilizatsiyalar chorrahasi bo'lgan yurtimiz zaminidan o'rta asrlarda minglab olimu ulamolar, buyuk mutafakkir va shoirlar,

aziz-avliyolar yetishib chiqqan. Ularning aniq fanlar va diniy ilmlar sohasida qoldirgan bebaho merosi, butun insoniyatning ma'naviy mulki hisoblanadi.

Hozirgi kunda O'zbekistonimizning kitob fondlarida 100 mingdan ziyod qo'lyozma asarlar saqlanmoqda. Afsuski, bu nodir kitoblar hali to'liq o'rganilmagan, ular olimlar va o'z o'quvchilarini kutib turibdi. Ushbu noyob asarlarda bugungi davr o'rtaga qo'yayotgan juda ko'p dolzarb muammolarga javob topish mumkin. Xususan, islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini chuqur ochib beradigan, barcha odamlarni ezgulik, mehr-oqibat va hamjihatlik yo'lida birlashishga da'vat etadigan teran ma'noli fikr va g'oyalar bugun ham o'z qimmatini va ahamiyatini yo'qotgan emas. Lekin biz ana Shunday noyob meros vorislari, Shunday boylik egalari bo'laturib, ularni har tomonlama o'qish-o'rganish, xalqimiz, avvalo, unib-o'sib kelayotgan yoshlarimizga, jahon hamjamiyatiga etkazish bo'yicha, etarli ish qilmaganimizni ham ochiq tan olish kerak.", - deya g'oyat dolzarb masalani kun tartibiga qo'yadi.

Xattotlik va kitobat san'ati mashriq zamin aholining uzoq asrlik madaniy-tarixiy merosida alohida o'rin egallaydi. Markaziy Osiyo xalqi tomonidan islom dinining qabul qilinishi arab yozuvining ham kirib kelishiga sabab bo'ldi. Natijada arab yozuvi VII asrdan bu xalq uchun ilm-fan va davlat ishlarida yagona rasmiy yozuv sifatida o'rin oladi.

Mashhur xattotlar xatlarining chiroyli va jozibador bo'lishi uchun arab harflarining har biriga oro berishga, husn kiritishga va ularni go'zallash-tirishga harakat qilganlar. Arab harfi bilan yoziladigan 36 xat shakli mavjud. Ta'kidlash joizki, husnixat bilan bitilgan arab yozuvi kishilarni hayajonga solib, ularga yuksak zavq-shavq bag'ishlashi bilan dunyodagi boshqa xalqlar yozuvidan ajralib turadi. Bu san'at qadim zamonlardan beri husnixat (kalligrafiya) nomi

bilan shuhrat qozongan¹. O‘rta asrlarda hali kitob chop etish ixtiro etilmagan davrda har qanday asar qo‘lda ko‘chirilib, kitobat qilingan. Kitob ko‘chirish ilm darajasidagi hunar hisoblanib, bu ish bilan shug‘ullangan kishilar xattotlar va kotiblar nomi bilan mashhur bo‘lganlar². Ularning har biri o‘z zamonasining ma‘rifatli madaniyat arbobi sanalgan. Tabiiyki, zarrinqalam xattotlar yozgan har qanday xat san‘at mo‘jizasi kabi o‘lmas asar hisoblangan³.

Xattotlik san‘atiga oid ilmiy adabiyotni mazmun jihatdan ikkiga bo‘lish mumkin. Birinchisi, qadim zamonlardan beri Sharq xattotlari va olimlari tomonidan yaratilib kelgan xat va xat san‘ati haqidagi risolalar. Ikkinchisi esa xattotlar haqidagi risolalar, alohida xattotlik va badiiy qo‘lyozmalar to‘g‘risidagi tadqiqotlardir. Shu mavzuga oid ilmiy izlanishlar talaygina bo‘lsa-da, Buxoro xattotlik maktabining o‘zi alohida to‘laqonli tarzda o‘rganilmagan. To‘g‘ri, 1971-yil Abdulqodir Murodov “O‘rta Osiyo xattotlik san‘ati tarixidan”⁴ asarida Hirot, Xarazm, Samarqand, Buxoro, Farg‘ona va Toshkent xattotlik maktabi vakillari bo‘lgan 300 dan ortiq xattotlar haqida ma‘lumot bergan. Lekin qisqagina ma‘lumotlar bilan cheklangan⁵.

Mazkur ish muallifi O‘rta Osiyoda o‘tgan kotiblar hayoti va faoliyatini o‘rganish, etuk xattotlar asarlariga suyanib, XV–XIX asrlarda O‘rta Osiyoda xattotlik san‘atining taraqqiyoti va uni ijodiy maktablarga ajratish sohasida birinchi tajribalar o‘tkazishni o‘z oldiga vazifa qilib qo‘yadi. Shuningdek, turk

¹ Abdulqodir Murodov. Xusniyat durdonalari (Nasta‘liq xati qoidalar). Toshkent. Movarounnahr. 2008. Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий Усмонхон Алимовнинг “Хусниyat дурдоналари” китобига ёзган сўзбоши. –Б. 3.

² Мurodov A. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Toshkent. Fan. 1971. –Б.3.

³ Abdulqodir Murodov. Xusniyat durdonalari (Nasta‘liq xati qoidalar). Toshkent. Movarounnahr. 2008. Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий Усмонхон Алимовнинг “Хусниyat дурдоналари” китобига ёзган сўзбоши. –Б. 3.

⁴ Мurodov A. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Toshkent. Fan. 1971.

⁵ Мurodov A. Ўша асар..

olimi Habibning “Xat va xattoton”⁶ tazkirasida arab yozuvida shuhrat qozongan va turli xat uslublarini ijod etgan mingga yaqin xattotning hayoti va faoliyati haqida qisqacha ma’lumotlar berilgan. Habib tazkisasi yana shu jihatdan kimmatliki, undagi hap bir xattot haqidagi ma’lumot birinchi manba – Sharq qo’lyozmalaridan olingandir. Habib tazkirasidagi xattotlar tarixi VIII asrdan boshlanadi. Tazkira xattot Ishoq bin Hammud (154 – 770/71 yilda vafot etgan) dan boshlanib, XIX asrning o’rtalarida o’tgan xattot Fig’oniddin Bulbul bilan tugaydi. Habib tazkirasida nomlari zikr etilgan xattotlar, asosan, arab, ajam va usmonli turklardandir. Mazkur tazkirada XIV va XV asrlarda o’tgan Xuroson xattotlarining mashhurlarigina zikr etilgan. Habib o’z asarida O’rta Osiyoda o’tgan xattotlar to’g’risida juda oz va to’liq bo’lmagan ma’lumotlar beradi⁷.

Xat san’ati ustodlari va O’rta Osiyoda o’tgan xattotlar to’g’risida ikkinchi muhim tazkira Buxoroda o’tgan olim Sharifjon Maxdumning “Tazkirai xushnavison”⁸ kitobidir. Sharifjon Maxdum o’z asarida qo’lyozma manbalariga suyangan holda qisman Xirof xattotlari va asosan, Buxoro xattotlari faoliyati, san’ati va ko’chirgan kitoblari haqida ma’lumot beradi. Xiva, Farg’ona va Toshkent xattotlari haqida Sharifjon Maxdum tazkirasida ma’lumotlar yo’q. Shunga qaramay, mazkur asar O’rta Osiyodagi xat san’ati va xattotlar tarixini o’rganishda muhim manbalardan hisoblanadi⁹.

Ibn Sinoning “Tib qonunlari” kitobida ta’kidlanishicha, xunuk xat bilan yozilgan matn kishining ko’ziga katta zarar etkazadi. SHuning uchun husnixat

⁶ Хабиб. Хат ва хаттот. – Б. 209. ЎзФА ШИ. Инв№ 3640

⁷ Муродов А. Ўша асар. Б. 37.

⁸ Шарифжон Махдум. Тазкираи хушнависон, ЎзФА Шарқшунослик институти, қўлёзма, инв. №

⁹ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент. Фан. 1971.

bilan yozilgan kitoblar nihoyatda qadrlangan, e'zozlangan hamda tabarruk sanalgan.¹⁰

Yozuv ya'ni kitobat qachon vujudga kelgani tarixi haqida jahon tarixchilarining xulosalari har xil ekanini ko'ramiz. Lekin samoviy kitoblarning¹¹ nozil bo'lishini o'zi yozuv tarixi haqidagi ma'lumotlarni aniqlashga yordam beradi. Bu borada berilgan ayrim ma'lumotlarni keltiramiz.

Ahmad ibn Ali Qalqashandiy Misriy "Subhil a'sha fi sinoat al-insho"¹² (Insho san'atida yo'riqnoma) kitobida Shunday deganlar: "Aytishlaricha, xat va kitobatni ilk bor qo'llagan Odam (a.s.) bo'lgan. U zot o'limlaridan uch yuz yil oldin loyga xat yozgan va uni olovda quritgan ekanlar" yana bir rivoyatda birinchi xat ixtirochisi Axnux ya'ni Idrisdir (a.s.). Boshqa rivoyatda esa Odamga (a.s.) Alloh tomonidan vahiy qilingan, ilohiy ko'rsatmalar bo'lgan 21 sahifa nozil qilingan deyiladi. Shu ikki ma'lumot orqali ilk bor yozishni Odam (a.s.) va Idris (a.s.) boshlab bergan degan xulosaga kelishimiz mumkin¹³.

Mas'udiy¹⁴ aytadi: "Arabiy xatning birinchi tuzuvchisi Mahsan ibn Jandal ibn Ya'sob ibn Madyanning avlodlari bo'lib, ular Adnon ibn Add ibn Adadga tushgan edilar. Ularning ismlari Abjad, Havvaz, Hutti, Kalaman, Saufas va Qarashat bo'lgan. Ular o'zlarining ismida ishtirok etgan harflarni hisobladilar va yana ismlarida mavjud bo'lmagan harflarni ham topdilar. Bular – sa (ث), xo (خ), zol (ذ), zod (ض), zo (ظ), g'ayn (غ) harflari edi. Bu harflardan ham yana

¹⁰ Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Шарқ хаттотлик ва миниатюра санъатидан намуналар (VII-XXI асрлар мусанниф бисотидан). Тошкент. Ўзбекистон. 2011. -Б. 450

¹¹ Таврот, Забур, Инжил ва Қуръони карим – самовий китоблар дейилади.

¹² Субҳил аъша фи синоат ал-иншо. Аҳмад ибн Али Қалқашандий Мисрий (1355-1418).Энтсиклопедия.

¹³ Субҳил аъша фи синоат ал-иншо. Аҳмад ибн Али Қалқашандий Мисрий (1355-1418).Энтсиклопедия

¹⁴ Али ибн Ҳусайн ибн Али Абул Ҳасан ал-Масъудий саҳоба Абдуллоҳ ибн Масъуднинг (р.а.) зурёидан. Шайх Муҳаммад ибн Яхё (муҳаддис олим) Шамсиддин у ҳақда шундай деган: "У Бағдодликлардан ҳисобланади. Бир муддат Мисрда яшаган. Тарихшунос, ажойиб ва ғаройиб, қизиқарли ҳамда нодир воқеа ва ҳодисаларнинг билағони, саёҳатсевар одам эди. Ҳижрий 346 йилда вафот этган".

ikkita Saxxoz va Zazzog‘ so‘zlarini yasab o‘z ismlarining qatoriga qo‘shib qo‘ydilar. SHu bilan hijoiya (alfavit) harflari to‘liq bo‘ldi”. Ba’zi rivoyatlarda keltirilishicha, bular Madyanning podshohlari bo‘lib, ularning raisi Kalaman deb atalardi. Hammalari SHu’aybning (a.s.) qavmidan bo‘lib, barchalari “zulmat kunida” halok bo‘lganlar. “Zulmat kuni” ya’ni qattiq issiqdan keyin qop-qora bulut keldi, yomg‘ir o‘rniga olov yog‘di va barchalari kuyib ketdi. (Madyan qirilib ketgan arab qabilalaridan biri bo‘lib, ularning erlari Aqaba qo‘ltig‘idan Turi Sinoga qadar cho‘zilgan). Kalamunning qizi otasiga atab marsiya yozgan va bu saqlanib qolgan. (Qanday qilib bu qiz qavmi bilan birga halok bo‘lmay, tirik qolganining sababini bilmayman”, deb yozadi Mas’udiy)¹⁵.

28 harfdan iborat bo‘lgan arab alifbosining dastlabki shakli *xatti ma’qaliy* deb atalgan.

Ma’qaliy xati ko‘fiy xatigacha bo‘lgan qadimiy yozuvlardan bo‘lib, u harflari butunlay tekis – yoyiq, tik chiziqlar bilan ifodalangan bo‘lib, hech bir harfida dumaloq shakl bo‘lmagan va shu jihatlari bilan ko‘fiy xatidan ajralib turadi.

Bu xatni “ma’qaliy” deyilishiga sabab shuki, 623 milodda shu nom bilan ataluvchi ikkita shaxs yashagan – biri Makkada Ma’qal ibn Sinon al-Asjiy, ikkinchisi Basrada Ma’qal ibn Yasor al-Muzaniylarning biriga nisbat berilganligini bildiradi.¹⁶ Ammo uzoq iste’molda bo‘lmagan, shuhrat qozona olmagan. VII asrdan boshlab uning o‘rnini arab yozuvining eng qadimiysi va eng mashhuri hisoblangan *xatti kufiy* egallaydi.¹⁷

¹⁵ Мухаммад Тоҳир ибн Абдулқодир ал-Курдий. Ўша асар. – Б. 19

¹⁶ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. (23- бет) Тошкент. “Фан” нашриёти, 1971. Б. 22.

¹⁷ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. (23- бет) Тошкент. “Фан” нашриёти, 1971. Б. 22.

Xat va kitobat san'ati haqidagi barcha risolalarda xabar qilinishicha, *ma'qaliy* va *kufiy* xati asosida arab yozuvining san'atkorona yaratilgan olti xil asosiy uslubi maydonga kelgan. Ular quyidagilar:

1. **Suls xati** – to‘rt bahra¹⁸si tekis, ikki bahrasi yumaloqdir.
2. **Nasx xati** ixtirochisi mashhur san'atkor xattot Ibn Muqla' hisoblanadi.
3. **Muhaqqaq** – bir bo‘lak qismi tekis bo‘lib, qolgan bo‘laklari yumaloq shakldadir.
4. **Rayhoniyy xati** – muhaqqaqdan kelib chiqqan. Muhaqqaq va rayhoniyy xatining ixtirochisi Ibn Bavvob bo‘lgan.
5. **Tavqe' xati** – yarim tekis, yarim yumaloq chiziqdan tashkil topgan.
6. **Riqo' xati** – ko‘pchilik harflari bir-biriga qurama qilib yoziladi. Tavqe' va riqo' ixtirochisi ma'lum emas.¹⁹

Bu olti asosiy uslubning har biri ingichka va yo‘g‘on qalamlarda yozilishi natijasida yana o‘n ikki xil xatni tashkil etgan.²⁰

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Ҳуснихат дурдоналари (Настаълиқ хати қоидалари). Тошкент. Мовароуннаҳр. 2008.

¹⁸ Баҳра форсча сўз бўлиб, ҳисса; қисмат; фойда маъноларини билдиради. Бу ерда “баҳра” - ҳиссаси; қисм маъносидадир. Қаранг: Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2006. I жилд. -Б. 197.

¹⁹ Муроодов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. (23- бет) Тошкент. “Фан” нашриёти, 1971. Б. 22.

²⁰ Муроодов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. (23- бет) Тошкент. “Фан” нашриёти, 1971. Б. 23

2. Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. Тошкент. Фан. 1971.
3. Ҳабиб. Хат ва хаттот. – Б. 209. ЎзФА ШИ. Инв.№ 3640
4. Абдулғафур Раззоқ Бухорий. Шарқ хаттотлик ва миниатюра санъатидан намуналар (VII-XXI асрлар мусанниф бисотидан). Тошкент. Ўзбекистон. 2011.
5. Баҳра форсча сўз бўлиб, ҳисса; қисмат; фойда маъноларини билдиради. Бу ерда “баҳра” - ҳиссаси; қисм маъносидадир. Қаранг: Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2006.